

XX ASR O‘ZBEK SOVET ADABIYOTIDA ILGARI SURILGAN G‘OYALAR TARIXIDAN LAVHALAR

Tojiboyev Ravshanbek Isaqjon o‘g‘li

Farg‘ona viloyati Farg‘ona shahri
Prezident maktabining Tarix fani
o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada sovet davri o‘zbek adabiyotining taraqqiyoti va unda ilgari surilgan g‘oyalar va yondashuvlar tarixiy va adabiy jihatdan tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Jadid adabiyoti, mafkura, sotsialistik realizm, she‘riyat, nasr, dramaturgiya, milliy adabiyot.

Har bir xalq milliy adabiyotini yaratar ekan, undagi har bir asar nasriy yoki nazmiy uslubda yozilishidan qat‘iy nazar jahon adabiyoti tarkibini boyitishga xizmat qiladi. Etnologiya faniga aloqador millat shakllanishi nazariyasiga ko‘ra ham muayyan xalqning millat darajasiga chiqishida ushbu xalqning iste‘dodli vakillari tomonidan yaratilgan adabiy asarlarda kitobxon omma uchun ilgari surilgan bunyodkor va birlashtiruvchi g‘oyalar katta o‘rin tutadi. Ma‘lum bir jamiyat adabiyotining izchil g‘oyalar tizimiga aylanishi uchun ushbu adabiyot shakllanish va rivojlanish yo‘lini bosib o‘tgan, boshqa milliy adabiyotlar bilan ijodiy hamkorlikda bo‘lishi zarur.¹

XX asr boshlarida jadid adabiyoti sifatida vujudga kelgan yangi o‘zbek adabiyoti yuz yildan ziyodroq tarixi mobaynida shunday ulug‘ shoir va yozuvchilarni yetishtirib berdiki, ularning asarlari va ijodiy yutuqlari nafaqat yangi o‘zbek adabiyoti, balki jahon adabiyoti taraqqiyotiga ham munosib hissa bo‘lib qo‘shilgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Mazkur davr yangi o‘zbek adabiyoti tarixi jadid adabiyoti (1900-1919), proletar adabiyoti (1919-1933), sotsialistik realizm adabiyoti (1934–1960), mustaqillik arafasi adabiyoti (1961–1990) va mustaqillik adabiyoti (1991 yildan hozirgacha) davrlaridan tashkil topgan. Yangi o‘zbek adabiyoti tarixining proletar va sotsialistik realizm adabiyotlari davrini inobatga olmaganda, o‘zbek adabiyoti o‘z tarixining boshqa barcha davrlarida jahon adabiyoti bilan uzviy aloqada va shu adabiyotning magistral taraqqiyot yo‘lidan bordi. Hatto sotsialistik realizm metodi hukmronlik qilgan yillarda ham Oybek,

¹ Karimov N. XX asr o‘zbek adabiyoti jahon adabiyoti kontekstida. “Jahon adabiyoti” jurnali. 2018. 11-son.

Gʻafur Gʻulom, Hamid Olimjon, Shayxzoda, Mirtemir, Asqad Muxtor singari isteʼdodli oʻzbek yozuvchilari shu metodning taʼsir doirasidan batamom chiqib keta olmagan boʻlsalar-da, badiiy yuksak asarlarni yaratdilar.² Yangi milliy adabiyotimiz xazinasida kommunistik mafkuradan xoli, umuminsoniy adabiy, madaniy va maʼnaviy qadriyatlarning mustahkamlanishiga xizmat qiluvchi asarlar oz emas.

Shu narsa ajoyibki, yangi oʻzbek adabiyotining asoschilaridan biri Abdulla Qodiriy ilk oʻzbek romanini yaratish uchun Sharq nosirlarining adabiy-badiiy anʼanalarini oʻrganish bilan birga, Jurji Zaydon orqali Gʻarb romannavislik maktabi vakili Valter Skottning ijodiy tajribasidan ham samarali foydalandi. Choʻlpon “Oʻtkan kunlar” bilan tugʻilgan oʻzbek romannavislik maktabiga jahon romannavisligining eng yaxshi anʼanalarini dadil olib kirdi. Behbudiy, Fitrat va Hamza esa oʻzbek folklori taʼsirida tugʻilgan xalq teatri zaminida Yevropa teatri va dramaturgiyasi tamoyillari ustuvorlik qilgan professional oʻzbek teatri va dramaturgiyasiga poydevor qoʻydilar.

Yangi oʻzbek adabiyotining vujudga kelishida jahon adabiyoti va shu adabiyotning bir qismi – rus adabiyotining taʼsiri katta boʻlgani hech kimga sir emas. Agar jadid maʼrifatparvarlik adabiyotining maydonga kelishida fransuz maʼrifatparvarlik harakati va adabiyoti bilvosita taʼsir koʻrsatgan boʻlsa, 1917 yildagi inqilobiy oʻzgarishlardan soʻng yangi oʻzbek adabiyoti 50 – 60-yillarga qadar rus adabiyotida ishlab chiqilgan modellar asosida shakllandi va rivojlanib bordi. Proletar adabiyoti modeli yosh oʻzbek shoir va yozuvchilarning zavod va fabrikalardan – ishchilar sinfi orasidan chiqishini taqozo etdi. Gʻayratiy singari yosh isteʼdodli shoirlar zavod va fabrikalarda ishlab, “proletar shoiri” “yorligʻi”ni olishga majbur boʻldilar. Keyin ularga V.V.Mayakovskiy va rus komsomol shoirlarining sheʼr va dostonlari “adabiy” model vazifasini oʻtadi. 1934 yilda boʻlib oʻtgan sovet yozuvchilarining I syezdida sotsialistik realizm yagona ijodiy metod sifatida qabul qilingach, yozuvchilar erkin ijod qilish huquqidan tamomila mahrum boʻldilar. Tushunarliki, shunday adabiy-tarixiy sharoitda jahon adabiyoti namunalari bilan bahslashga oladigan asarlarni yaratish amri mahol edi.

Oʻtgan asrning 50-yillarida zulm va yovuzlik dahosi Stalinning oʻlimi, shaxsga sigʻinish davri fojiali oqibatlarining oshkor boʻlishi, sovet mamlakatiga yangi hayot shabadalarining kirib kela boshlashi bilan yozuvchilarimizda muayyan darajada erkin nafas olish va ijod qilish imkoniyati tugʻildi. Adabiyotimizga 50-yillarda Odil Yoqubov va Pirimqul Qodirov avlodi, 60-yillarda

² Абдумавлянов А., Бабаханов А., История узбекской литературы, Т., 1966.

esa Erkin Vohidov va Abdulla Oripov avlodi chaqmoqdek chaqnab kirib keldi. Shu davrdan boshlab o'zbek adabiyoti bilan jahon adabiyoti o'rtasidagi masofa yil sayin qisqara boshladi.³

To'g'ri, Ikkinchi jahon urushidan keyin Sadriddin Ayniy va Oybekning, keyinchalik esa Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, Odil Yoqubov, Pirmqul Qodirov va boshqa yozuvchilarning asarlari ham Yevropa va Osiyo xalqlari tillariga tarjima qilinib, shu xalqlarning ham madaniy mulkiga aylana boshladi. Demak, bu yozuvchilarning asarlari jahon adabiyoti andozalariga muvofiq keladigan asarlar, ularning o'zlari ham hozirgi jahon adabiyoti namoyandalari bilan tenglasha oladigan ijodkorlar deb topildi.

O'zbek adabiyoti yaqin-yaqingacha "sovet adabiyoti" degan ko'p millatli adabiyotning bir qismi sifatida yashab kelgan bo'lsa, hozir jahon adabiyotining tom ma'noda tarkibiy qismidir. "Jahon adabiyoti"ning "sovet adabiyoti"dan farqi, avvalo, shundaki, "sovet adabiyoti"dan farqli o'laroq, "jahon adabiyoti" oilasiga mansub adabiyotlar tasvir ob'ekti, qahramonlari, tili va uslubining milliy o'ziga xosligini to'la saqlab qolganligi hamda "g'oyaviylik, partiyaviylik va zamonaviylik" kishanlaridan xalos bo'lganligi bilan ajraladi va qadrlanadi.

XX asrning 60-yillarida ijtimoiy-madaniy po'rtananing ko'tarilishi bilan Mirtemir va Zulfiya ijodida yangilanish jarayoni boshlandi, Asqad Muxtor intellektual-falsafiy she'riyatning darg'asi sifatida otilib chiqdi; Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Rauf Parfi, O'tkir Hoshimov boshchiligida yangi avlod parvoz qildi; bir oz o'tgach, Xorazm Xayyomi – Matnazar Abdulhakimning ijod bulog'i ochildi. Xullas, 60 – 80-yillarda o'zbek she'riyati yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarilib, jahon she'riyati xazinasini boyita oladigan asarlarni yaratdi.⁴

Bu tilga olingan davr she'riyati poetik mundarijasining rang-ba-rangligi, tuyg'u va kechinmalarning shaffofligi va jo'shqinligi, she'riy til, uslub va kompozitsiyasining barkamolligi bilan ajraladi. Bu she'riyatning mavjlaridan nafaqat Navoiy va Bobur, Pushkin va Geyne, balki Rasul Hamzatov she'riyatining ham nafasi ufurib turadi.

Sir emas, adabiyot va madaniyat olamida paydo bo'layotgan yangiliklar dastavval she'riyatning chinni kosasida aks-sado beradi. Suronli, inqilobsevar XX asr nafaqat boshqa ayrim milliy she'riyatlar, balki o'zbek she'riyatiga ham yangi poetik g'oyalar va shakllarni olib kirdi. Yangi asr boshlarida klassik aruz vaznining o'z mavqeini barmoq, hatto sochma vaznlariga bera boshlagani nafaqat yangi tarixiy davr talabi, balki boshqa milliy adabiyotlar ta'sirining ham natijasidir. Ana

³ Abdug'afurov A. O'zbek demokratik adabiyotida satira. T., 1961. S. 62.

⁴ O'zbek sovet adabiyoti tarixi. kit. 1-3, T., 1963-66.

shu “tarixiy davr talabi” va “boshqa milliy adabiyotlar ta’siri” yillar va davrlar o‘tgani sayin yanada kuchaydi.

XX asr o‘zbek adabiyotining katta yutuqlaridan biri shuki, shu davrda badiiy nasr milliy adabiyotimizning muhim qismi sifatida shakllandi va katta taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tdi. A.Qodiriy 20-yillarning o‘rtalarida ikki yirik asari bilan o‘zbek adabiyotida roman janriga asos soldi va o‘zbek romanchilik maktabining asosiy tamoyillarini belgilab berdi. Cho‘lpon yangi tarixiy-adabiy davrda rus va jahon romanchilik maktabining eng yaxshi tajribalarini o‘rganmay va ulardan samarali foydalanmay turib, o‘zbek romannavislik maktabini rivojlantirish mumkin emasligini birinchi bo‘lib sezdi. Cho‘lpon tugallanmay qolgan “Kecha va kunduz” romanining birinchi kitobi bilan o‘zbek romanchilik maktabini ingliz, fransuz, rus romanchilik maktablari egallagan dovonga olib chiqdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbek matbuoti 50 yil ichida. Toshkent. 1967.
2. Zoidov V. O‘zbek adabiyoti tarixidan. T., 1961.
3. Abdug‘afurov A. O‘zbek demokratik adabiyotida satira. T., 1961.
4. Karimov N. XX asr o‘zbek adabiyoti jahon adabiyoti kontekstida. “Jahon adabiyoti” jurnali. 2018. 11-son.